

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

Моця О.П.

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу
Інститут археології НАН України

ПОШИРЕННЯ ХРИСТІЯНСТВА НА РУСІ: МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПРОНИКНЕННЯ

Слід відзначити, що перші сліди проникнення християнських ідей на майбутні давньоруські землі прослідковуються задовго до фіксації тут державотворчих процесів в кінці I тис. н.е. В першу чергу, це відноситься до легендарного перебування апостола Андрія на київських горах, де він встановив хрест. Відомі також факти проникнення нових ідеологічних поглядів на Кримський півострів ще з часів перебування тут (в Херсоні – Херсонесі – Корсуні) Климента – третього спадкоємця апостола Петра на єпископській кафедрі Риму. А створення єпископства в самому Корсуні датується періодом гонінь на християн за правління імператора Діоклетіана. Проте, як нерідко бувало, всі ці церковні перекази та легенди виникли значно пізніше від подій, про які вони (реально чи нереально) розповідають. Про реальне ствердження тут християнських ідей слід говорити лише починаючи з другої половини I тис. н.е., хоча проживання ранніх християн тут уже в римський час зовсім не виключається (але лише як прихильників на той час ще “приватної віри” – за висловом Є. Голубинського).

Другим ймовірним регіоном розповсюдження раннього християнства, на думку окремих дослідників, стали землі між Дніпром та Дунаєм – місцевості, де проживали носії черняхівської археологічної культури, які мали безпосереднє відношення (хоча б у якійсь своїй частині) до етногенезу слов'ян. Але навіть у відношенні слов'янських старожитностей перших століть другої половини I тис. н.е. археологічних підтверджень на користь даного ідеологічного процесу тут зовсім не маємо¹.

Ситуація на півдні східнослов'янського світу починає змінюватися в часи власне формування Київської держави в кінці I тис. н.е., коли після походу військ князів Аскольда і Діра на столицю Візантійської імперії та переговорів, константинопольський патріарх Фотій у своєму окружному посланні повідомив, що “так звані Роси і вони в теперішній час змінили еллінське та нечестиве вчення, котре тримали до цього, на чисту і правдиву, християнську віру... І так запалили їх любов до віри, що вони прийняли єпископа та пастиря й вітали християнське богослужіння з особливою ретельністю і старанням”². Звичайно, для цієї цілком конкретної події така категорична заява була в певному сенсі “модерною”, а в самій акції в значній мірі бажане видавалося за дійсне. Але подальші ідеологічні діяння (хрещення княгині Ольги, офіційне введення християнства за православною обрядовістю в часи великого князювання Володимира Святославича) не викликає сумнівів, що дніпровський шлях по лінії Константинополь – Корсунь – Київ являвся основним у поширенні християнства східної моделі на землі Русі.

Але чи існували йому альтернативи? Розглянемо й такі можливості.

Одну із гіпотез висловив ще на початку XX ст. відомий історик М.Д. Приселков. За його версією після невдалих спроб княгині Ольги створити власну і незалежну від Константинополя та Риму церковну організацію на Русі, й обговорення цього питання з Костянтином Багрянородним і Оттоном I, її онук Володимир Святославич звернув свій погляд на державу Самуїла, коли в Охриді з'явилася нова патріарша кафедра. Тож він міг звернутися (певною мірою в “піку” іншим духовним лідерам), до ієрарха цього третього, і на той час вельми перспективного християнського центра. Отримання благословення для власної релігійної організації з Македонії дало змогу молодій Київській Русі та її великому князю обійти церковно-політичні тенети в пе-

¹ Моця Олександр, Ричка Володимир. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996. – С. 34-38.

² Барсов Т. Константинопольский патриарх и его власть над русской церковью. – СПб, 1878. – С. 208.

ршу чергу візантійського імператора і вже з перших часів існування власної церковної організації проводити незалежну політику¹.

Але така теорія не знайшла підтримки в більшості спеціалістів, і зокрема у Г.В. Вернадського, який з цього приводу писав: “Ця теорія здається на перший погляд дуже до-тепною, і протягом ряду років я був готовий її сприйняти. Однак більш прискіпливо вивчивши проблему, я повинен був від неї відмовитись. Приселков фактично виявився нездатним запропонувати якісь прямі докази для своєї болгарської теорії. Не існує згадок про залежність руської Церкви від архієпископа Орчиди (тобто Охрида – *О.М.*) в якихось джерелах – руських чи болгарських”². Ми також схилиємося до такого цілком логічного висновку.

Перед тим як перейти до розгляду ще однієї гіпотези, звернемося до можливостей археології під час реконструкції процесів ідеологічного порядку в давньоруському суспільстві. В першу чергу, окрім архітектурних залишків та предметів християнського культу, слід звернути увагу на еволюцію поховального обряду, котрий в ті часи (кінець I – початок II тис. н.е.) пройшов кілька етапів: кремація на стороні від місця майбутнього захоронення – кремація на місці майбутнього захоронення – інгумація на рівні давньої поверхні (в усіх перерахованих випадках над небіжчиком насипався курган). Далі вже з’являється підкурғанна яма (вмерлий похований за обрядом інгумації). А потім і традиційні християнські захоронення – без зведення самого курғану, хоча, можливо, звичай і нині створювати невеликі насипи над могилою є певною мірою “атавізмом”, відголоском давніх вірувань у світогляді східних слов’ян. Поява підкурғанної ями, безперечно, являється свідченням якраз впливу християнської релігії, згідно з канонами котрої вмерлого перед “страшним судом” слід покладати якраз під землю, а не на її давню денну поверхню. А саме збереження курғану на цьому ранньому етапі говорить про певний релігійний синкретизм в часи Київської Русі, що зокрема знайшло відображення і у терміні “двовір’я”³.

Для часів ранньої Русі підкурғанні ямні поховання, в першу чергу, зафіксовані в київському регіоні. Це й зрозуміло – якраз в даній місцевості християнські ідеї сприймалися найшвидше. Але на землях західніше Середнього Подніпров’я ситуація вимальовується по-іншому: основна маса підкурғанних ямних поховань досліджена на території Західної Волині. У найзахіднішій частині згаданої території зафіксований і безкурғанний (тобто класичний християнський) могильник в літописному Перемишлі (сучасному Пшемислі). В той же час, територія літописних древлян (Східна Волинь) в більшості дає датовані комплекси цього ж часу, але які зберігають залишки захоронень за обрядом інгумації на рівні давньої поверхні (ще язичницький звичай). Древлянська земля начебто розрізає навпіл використання підкурғанного ямного обряду в районі Карпат та Середнього Дніпра, а це вимагає пояснення.

Зразу ж слід відзначити, що археологічні дослідження слов’яно-русських старожитностей на землях Західної Волині, і зокрема літописних Червенських градів в басейні Західного Бугу, а також аналіз наявних письмових джерел підтверджують думку А.М. Насонова, що “тут на той час, коли сюди прийшло “руське” панування, вже існували міста з місцевим правлячим класом феодалів, що спаяв, об’єднав відому територію, населену східними слов’янами”⁴. Такий ранній розвиток феодалних відносин у цілому регіоні міг, так само як і у районі Києва, викликати інтерес до християнської релігії (навіть без впливу з Дніпра). У зв’язку з цим слід також відзначити, що розглянута територія входила в контактну зону, в середині котрої відбувалися історичні процеси, які включали певний синтез античності і варварства. А в політичному відношенні землі літописних дулібів і хорватів якоюсь мірою знаходилися в сфері інтересів Великоморавської держави⁵.

¹ Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. – СПб, 1913.

² Вернадский Г.В. Киевская Русь. – Тверь; Москва, 2004. – С. 76.

³ Погребальные памятники южнорусских земель IX–XIII вв. – К., 1990. – С. 67-108.

⁴ Насонов А.Н. “Русская земля” и образование территории древнерусского государства. – М., 1951. – С. 130.

⁵ Исаевич Я.Д. “Грады Червенские” и Перемышльская земля в политических взаимоотношениях между восточными и западными славянами (конец IX – начало XII вв.) // Исследования по истории славянских и балканских народов эпохи средневековья. – М., 1972. – С. 119, 120.

В науковій літературі досить ґрунтовно досліджені спроби Риму включити в сферу своїх інтересів землі східних слов'ян. Висловлювалася навіть думка про існування такої релігійної течії як східне християнство, котре начебто поширювалося на Русь із Заходу (предтеча уніатства). Але автори такої концепції переносили в часи раннього середньовіччя ті особливості розвитку відносин між східною та західною церквами, що були характерними вже для XVI–XVII ст.

В нашому ж випадку слід пам'ятати і про те, що друга половина IX ст. стала часом різкого посилення зовнішньополітичної активності Візантійської імперії, що супроводжувалася поживленням діяльності її церкви. Діяльність ця розвивалася у двох напрямках, одним з котрих були Балкани, Крим, Північний Кавказ і Східна Європа. Досить важливе місце у цій глобальній операції відводилося солунським братам Кирилу і Мефодію в їх подвижницькій праці на території Великої Моравії¹.

Можливо, припускати, що вже звідти візантійське християнство могло попадати на землі східних слов'ян не дніпровським шляхом, а через Карпати. Проникнення християнських ідей з території сучасних Словаччини та Чехії в східному напрямі підтверджується, зокрема, тим, що на Русі знали не лише житіє Св. В'ячеслава, але й кілька інших старослов'янських пам'яток великоморавського й давньочеського походження (Св. Людмили та інші). Окрім того, деякі дослідники до кінця IX – початку X ст. відносять будівництво в Перемишлі білокам'яної ротонди, котра в плані подібна до аналогічних споруд кінця IX ст. у Лівому Градці (Чехія) та Старому Місті в Угерське Градіште (Моравія). Я.Д. Ісаєвич цілком слушно вважав, що навіть якщо припускати дещо пізніше будівництво перемишльської ротонди, то все одно є підстави вбачати в ній відображення великоморавських традицій².

Великоморавські традиції певною мірою знайшли відображення і в особливостях кількох підкурганних поховань Підгірцівського могильника (некрополя літописного Пліснеська) на Львівщині, де в роті небіжчика знаходилася вирізана із золотого листа пластина – так званий “обол мертвих”, що був зовсім не типовим для поховань східнослов'янського люду. В той же час, вони відомі лише на частині великоморавських могильників³.

До вищенаведеного слід додати ще один красномовний історичний факт: на початку 977 р. празький єпископ Войцех по дорозі з Угорщини в Гнезно прибув до Кракова, що тоді належав до його єпархії, де наштотхнувся на виконання в церковній службі православного обряду. А на чолі кліру знаходилися поставлені із Болгарії (підпорядкованій тоді константинопольській патріархії) священники. Тож майбутнього польського святого обурило не так слов'янська служба, як підпорядкування настоятелів забороненій на його території східній церкві⁴. Х. Ловмянський допускав навіть можливість функціонування на території Малопольщі в X ст. слов'янської єпископії, але така думка, звичайно, не знайшла підтримки у інших польських істориків.

Але наведені вище факти дозволяють вести мову про те, що в кінці I тис. н.е. Візантія могла конкурувати з Римом на ідеологічних теренах та зберігати своєрідний плацдарм по західний бік Карпат в процесі поширення в східному напрямі своєї релігійної доктрини. Дещо пізніше позиції православ'я та католицтва і в цьому регіоні перейшли в стан відносної стабільності, хоча протистояння обох сторін продовжувалося і надалі (зокрема це стосується уніатства).

Тож поширення православних ідей на Русі могло відбуватися не лише традиційним дніпровським шляхом – існували й інші варіанти. Але однозначно можна стверджувати, що східний варіант християнського віровчення на віки став превалюючим у свідомості східних слов'ян. А розглянуті вище процеси стали лише “першим камінчиком” у послідовних діяннях, що впливали на розвиток релігійної свідомості представників східної гілки слов'янської ойкумени.

¹ Сказание о начале славянской письменности. – М., 1981. – С. 16, 17.

² Исаевич Я.Д. Культура Галицко-Волынской Руси // Вопросы истории. – 1973. – № 1. – С. 102.

³ Поулик Й. Вклад чехословацкой археологии в изучение истории Великой Моравии // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. – М., 1985. – С. 38.

⁴ Lowmianski H. Religia slowian i jej upadek (w. VI–XII). – Warszawa, 1986. – P. 303.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011